

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK FANIDA VATANPARVARLIK TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Azimov Qobil Ergashevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi
o‘qituvchisi, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802056>

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv va raqamli ta’lim jarayonlarining jadallashuvi sharoitida chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fanini o‘qitishda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish masalalari tahlil etilgan. Tadqiqotda interaktiv va raqamli ta’lim metodlarining o‘quvchilarda Vatanga sadoqat, fuqarolik mas’uliyati va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘ularini rivojlantirishdagi pedagogik ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, raqamli muhitda tarbiyaviy ta’sirning susayishi, axborot tahdidlari, o‘qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyasi yetarli emasligi kabi muammolar ochib berilgan. Mazkur muammolarni bartaraf etishga qaratilgan pedagogik va metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola natijalari chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fanini zamonaviy talablar asosida takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik, vatanparvarlik tarbiyasi, interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, mafkuraviy xavfsizlik, pedagogik kompetensiya.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования патриотического чувства учащихся в процессе преподавания предмета начальной допризывной подготовки в условиях цифровизации образования. Обоснована педагогическая значимость интерактивных и цифровых методов обучения в развитии у обучающихся чувства преданности Родине, гражданской ответственности и уважения к национальным ценностям. Проанализированы основные проблемы цифровой образовательной среды, такие как ослабление воспитательного воздействия, информационные и идеологические угрозы, недостаточный уровень цифрово-педагогической компетентности преподавателей. Предложены педагогические и методические рекомендации по повышению эффективности воспитательного процесса. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования преподавания предмета начальной допризывной подготовки.

Ключевые слова: цифровое образование, начальная допризывная подготовка, патриотическое воспитание, интерактивные методы, цифровые технологии, информационная безопасность, педагогическая компетентность.

Abstract. This article examines the issues of developing patriotic education among students through the subject of pre-conscription initial training in the context of rapid digitalization of education. The pedagogical significance of interactive and digital teaching methods in fostering patriotism, civic responsibility, and respect for national values among learners is substantiated. The study identifies key challenges of the digital educational environment, including the weakening of educational influence, information and ideological threats, and insufficient digital-pedagogical competence of teachers. Pedagogical and methodological recommendations aimed at improving the effectiveness of patriotic education in digital learning environments are proposed. The findings of the study contribute to the modernization of pre-conscription initial training in accordance with contemporary educational requirements.

Key words: digital education, pre-conscription initial training, patriotic education, interactive methods, digital technologies, information security, pedagogical competence.

Bugungi kunda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va raqamli makonning tobora kengayib borishi yosh avlod tarbiyasiga bo‘lgan yondashuvlarni tubdan o‘zgartirmoqda. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, xususan, ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, yoshlar siyosatini kuchaytirish hamda ularda vatanparvarlik tuyg‘usini yangi bosqichga olib chiqish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan “Yangi O‘zbekiston – ma’rifatli jamiyat” konsepsiyasi doirasida yoshlarni Vatanga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat va fuqarolik mas’uliyati ruhida tarbiyalash muhim vazifa etib belgilangan. Axborot oqimining tezligi, raqamli makonning kengayishi o‘quvchilarning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy faolligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda.

Shu bois ta’lim tizimida, xususan, chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fanida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fani yoshlarni Vatan himoyasiga tayyorlash, ularda milliy g‘urur, fuqarolik burchi va mas’uliyat hissini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu fan mazmunini interaktiv va raqamli metodlar asosida tashkil etish o‘quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarni ongli o‘zlashtirish hamda vatanparvarlik tuyg‘usini mustahkamlash imkonini beradi.

Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fani zamonaviy islohotlar sharoitida umumta’lim maktablarida o‘quvchilarga harbiy bilim asoslarini berish, ularni jismonan va ma’naviy jihatdan tayyorlashga xizmat qiluvchi muhim fanlardan biridir. Fanni o‘qitish doirasida: Vatanga sadoqat va fidoyilik; milliy armiyaga hurmat; davlat ramzlariga ehtirom; jamoaviylik va intizom kabi fazilatlar shakllantiriladi.

Bugungi islohotlar sharoitida ushbu fan mazmunini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, uni raqamli ta’lim texnologiyalari bilan boyitish zarurati yuzaga kelmoqda. Zamonaviy pedagogika ta’lim oluvchini passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllantirishni talab etadi. Interaktiv metodlar aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fanida quyidagi interaktiv metodlar ayniqsa samarali hisoblanadi:

munozara va bahs-munozaralar (Vatan himoyasi – muqaddas burch mavzusida);

rol o‘ynash texnologiyalari (harbiy vaziyat va favqulodda holatlarni modellashtirish);

keys-stadi (real hayotiy holatlar asosida tahliliy fikrlashni rivojlantirish);

guruhli va jamoaviy mashg‘ulotlar (jamoada ishlash va liderlik ko‘nikmalarini shakllantirish). Ushbu metodlar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, mas’uliyatni his etish va jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Eng muhimi, vatanparvarlik tuyg‘ulari majburiy shior sifatida emas, balki o‘quvchining ichki e’tiqodi sifatida shakllanadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu jarayon ChQBT fanini o‘qitishda ham qator yangi imkoniyatlar yaratadi. Jumladan: multimedia taqdimotlari va infografikalar; harbiy-tarixiy videofilmlar; virtual trenajyorlar; onlayn testlar va viktorinalar; interaktiv ta’lim platformalari.

Mazkur vositalar **mashg‘ulotlarning** mazmunan boy, ko‘rgazmali va qiziqarli bo‘lishini ta’minlaydi. Natijada o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish darajasi va vatanparvarlik tuyg‘ulari mustahkamlanadi.

Raqamli muhitda axloqiy ong va kibexavfsizlik madaniyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Bugungi kunda yoshlar turli axborot tahdidlariga duch kelmoqda. Shu bois raqamli ta’lim jarayonida o‘quvchilarda: axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitet; soxta va zararli axborotni tanqidiy tahlil qilish; milliy qadriyatlarga sodiqlik kabi ko‘nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon o‘quvchilarda axloqiy ongni rivojlantirish va vatanparvarlik tuyg‘usini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda, raqamli

ta'lim sharoitida ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi bir qator dolzarb muammolar mavjudligi kuzatilmoqda.

Raqamli muhitda tarbiyaviy ta'sirning susayishi – raqamli ta'lim jarayonida ta'lim mazmunini tashkil etishda ko'pincha texnik vositalardan foydalanish, axborotni yetkazish tezligi va raqamli platformalar imkoniyatlariga ustuvor e'tibor qaratilmoqda. Natijada, tarbiyaga yo'naltirilgan maqsadlar, xususan, o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy sifatlar va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy komponent ikkinchi darajaga surilib qolmoqda. Bu holat ta'lim jarayonining yaxlitligini buzib, vatanparvarlik g'oyalarining tizimli va chuqur singdirilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Axborot tahdidlari va mafkuraviy xavflar – global internet makonida tarqalayotgan axborotlar orasida milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va davlatchilik g'oyalariga zid bo'lgan, yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi mafkuraviy yo'nalishlar mavjud. Bunday axborotlarning nazoratsiz iste'mol qilinishi o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, Vatanga sadoqat va fuqarolik mas'uliyati kabi tuyg'ularning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Shu bois raqamli muhitda axborot xavfsizligi va mafkuraviy barqarorlikni ta'minlash masalasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyasining yetarli emasligi – ayrim hollarda ChQBT fani o'qituvchilarining raqamli texnologiyalarni faqat axborot uzatish vositasi sifatida emas, balki tarbiyaviy maqsadlarga yo'naltirilgan pedagogik instrument sifatida qo'llash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalari yetarli darajada shakllanmagani kuzatiladi. Bu esa, raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanishni cheklab, o'quvchilarda vatanparvarlik va fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish jarayoniga to'sqinlik qiladi.

Interaktiv metodlardan yetarli foydalanilmasligi – ta'lim jarayonida an'anaviy, ya'ni bir tomonlama axborot berishga asoslangan yondashuvlarning ustunligi o'quvchilarning bilish faolligini pasaytiradi. Interktiv metodlar, raqamli simulyatsiyalar, keys-tahlillar va muloqotga asoslangan pedagogik texnologiyalardan yetarli darajada foydalanilmasligi vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Zero, faol ishtirok va shaxsiy tajribaga tayangan ta'lim orqaligina o'quvchilarda barqaror vatanparvarlik e'tiqodlarini shakllantirish mumkin. Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida raqamli ta'lim sharoitida tarbiyaviy jarayon samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik va metodik yechimlar hamda tavsiyalarni ishlab chiqish mumkin.

Tarbiyaviy maqsadga yo'naltirilgan raqamli ta'lim modeli – ChQBT fanini o'qitishda har bir mashg'ulotda vatanparvarlik, fuqarolik burchi va milliy g'ururni shakllantirishga qaratilgan aniq pedagogik maqsadlar belgilanishi lozim.

Interaktiv va innovatsion metodlarni joriy etish – bahs-munozara, rol o'ynash, keys-stadi, virtual mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning vatanparvarlik g'oyalarini ongli ravishda qabul qilishi ta'minlanadi.

Axborot xavfsizligi va mafkuraviy immunitetni kuchaytirish – ChQBT fanida soxta axborotni ajratish, axborot hurujlariga qarshi turish va milliy manfaatlarni himoya qilish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish – Prezident talablari asosida pedagoqlarning raqamli savodxonligi va zamonaviy tarbiyaviy metodlarni qo'llash ko'nikmalarini oshirish zarur. Bundan tashqari, ChQBT fanida interaktiv va raqamli metodlardan samarali foydalanish uchun quyidagi tavsiyalar ahamiyatli hisoblanadi: darslarni aniq pedagogik maqsad asosida rejalashtirish; raqamli vositalarni yosh xususiyatlariga mos tanlash; vatanparvarlik mazmunini real hayotiy misollar bilan boyitish; axborot xavfsizligi qoidalarini muntazam tushuntirish.

Xulosa qilib aytganda, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ta'lim islohotlari sharoitida Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitish jarayoniga interktiv va raqamli ta'lim metodlarini tizimli joriy etish o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning samarali pedagogik vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Zero, mazkur metodlar o'quvchilarning faol

ishtirokini ta’minlab, ularda Vatanga muhabbat, fuqarolik mas’uliyati va milliy qadriyatlarga hurmat kabi muhim ijtimoiy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy ta’lim texnologiyalariga asoslangan pedagogik yondashuv yoshlarning ma’naviy, axloqiy va fuqarolik tayyorgarligini mustahkamlash, ularni davlat va jamiyat oldidagi burchini anglaydigan, Vatan ravnaqi hamda uning xavfsizligini ta’minlashga qodir bo’lgan barkamol shaxs sifatida tarbiyalash imkoniyatini yaratadi. Bu esa, ta’lim-tarbiya jarayonining strategik maqsadlariga to’la mos keladi. Prezident tomonidan belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda, raqamli ta’lim sharoitida Chaqiruvga qadar boshlang’ich tayyorgarlik fanini o’qitishda vatanparvarlik tarbiyasi bilan bog’liq mavjud muammolarni bartaraf etish kompleks pedagogik yondashuvni talab etadi. Jumladan, interktiv metodlar va raqamli texnologiyalarni maqsadli qo’llash, axborot xavfsizligi va mafkuraviy barqarorlikni ta’minlash, shuningdek, o’qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish orqali yosh avlodni Vatanga sadoqatli, ijtimoiy faol, mas’uliyatli hamda har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalashga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2023-2027 yillarda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi”. – T., 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining *Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi (2022-2026 yillar)*. – T., 2022.
3. Abdullayev A.A. Raqamli ta’lim sharoitida o’quvchilarda vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirishning pedagogik asoslari // *Pedagogik ta’lim va fan*. – T., 2021. – 4-son. – B. 45-49.
4. Karimova M.B. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish // *Ta’lim va innovatsiya*. – T., 2022. – 2-son. – B. 33-38.
5. Raxmonov S.T. Chaqiruvga qadar boshlang’ich tayyorgarlik fanini o’qitishda raqamli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari // *Zamonaviy ta’lim*. – T., 2023. – 6-son. – B. 21-26